

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN METODLAR, INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNALOGIYALAR

Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi
Ahmedova Go'zal

Talaba

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

sevaraakramova1991@gmail.com

Tel:+998934664691 Tel:+998934664691

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881291>

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarini darslarga qiziqitirish, turli interaktiv metodlardan samarali foydalangan holda o'quvchilarni darslarni yaxshi o'zlashtirishlariga va o'z mustaqil fikrini bayon qila olishlariga yordam berishdir. Muammoli vaziyatni hal etish uchun o'quvchilar o'rtasida munozara, erkin fikr almashinuvini tashkil etishdir.

Kalit so'zlar: Ona tili, metod, ta'lim tarbiya, pedagogik texnologiya, innovatsion ta'lim, vosita, muammoli vaziyat.

Абстракт: На уроках родного языка в начальной школе важно заинтересовать учащихся уроками, помочь ученикам хорошо усвоить уроки и выразить свое независимое мнение, эффективно используя различные интерактивные методы. Это организация дискуссии и свободного обмена идеями среди учащихся для решения проблемной ситуации.

Ключевые слова: Родной язык, метод, образование, педагогическая технология, инновационное образование, инструмент, проблемная ситуация.

Abstract: Primary school, the purpose of teaching the mother tongue is to interest students in the lessons, to help them master the lessons well and express their own independent opinions by effectively using various interactive methods. To organize a discussion and free exchange of ideas between students to solve a problem situation.

Key words: Mother tongue, method, education, pedagogical technology, innovative education, tool, problem situation.

Metodika – muayyan voqea, hodisa va faoliyatga tegishli, qat'iy ketma-ketlikka (algoritmik xarakterga), ilgari o'rnatilgan reja (qoida), tizimga aniq rioya qilish. Metodika biror vazifani maqsadga muvofiq ravishda bajarish, o'tkazish usullari, yo'llari majmuasidir.

Metod aslida yunoncha **“metodos”** so'zidan olingan bo'lib, „bilish va tadqiqot yo “nazariya”, “ta'limot” kabi ma'nolarini bildiradi. Metodika (yurt, “methodike”) biror ishni bajarish, amalga oshirish, ado etish metodlarining, usullarining yig'indisi yoki o'qitish usullari haqidagi ta'limot — ta'lim berish metodlari, yo'llari va vositalari haqidagi fandir.

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fanining predmeti o'quvchilarga o'zbek tilini o'rgatish yo'llari va vositalari, ona tilini egallash, ya'ni nutqni, o'qish va yozishni, grammatika va imloni o'zlashtirib olish to'g'risidagi ilmdir. “Metodika” tushunchasi turli fanlarni o'qitish bilan ham bog'liqlikda qo'llanilib, ma'lum sohani o'qitish jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari yig'indisini o'zida ifoda etadi. Pedagog olim A. M. Stolyarenkoning fikricha “O'quv fanlarini o'qitish metodikasi ma'lum bir pedagogik vazifalarni hal etish bilan bog'liq metod, metodik usullar, vosita va tashkiliy chora-tadbirlar majmuidir”.

Savod o'rgatish metodikasi, ya'ni elementar o'qish va yozishga o'rgatish. Bolalarga savod o'rgatish pedagogika fanidagina emas, balki ijtimoiy hayotda ham juda jiddiy masalalardan hisoblanadi. Chunki xalqning savodxonligi mustaqillik uchun, siyosiy onglik uchun, madaniyat uchun kurash qurolidir.

1 . G.M.Kodjaspirova, A.Yu.Kodjaspirovlarning fikricha “O'qitish metodikasi pedagogik faoliyatni amalga oshirishning aniq usullari, uslublari va texnikasidir”

2 . O'qitish metodikasiga qo'yiladigan zaruriy talablarga quyidagilar kiradi:

1)aniqlik;

2)asoslanganlik;

- 3)rejalashtirilgan harakatning maqsad va vazifalarga mosligi;
- 4)qayta ishlab chiqishga yo'nalganlik;
- 5)hayot bilan uyg'unlik;
- 6)natijaviylik.

Ona tili o'qitish metodikasi amaliy fan sifatida uch vazifani bajaradi:

1. Nimani o'qitish kerak? degan savoliga javob beradi, ya'ni boshlang'ich sinf uchun dasturlar ishlab chiqadi darslik va o'quv qo'llanmalarini yaratib beradi. Ularning samaradorligi va muvofiqligini doimiy tekshirib boradi.

2. Qanday o'qitish kerak? degan savoliga ta'lim berishning metodlari, metodik usullar, mashqlar sistemasi, qo'llanmani tatbiq etish tavsiyanomalarini, yozma ish, amaliy ishlar sistemasini, dars, uning turlarini ishlab javob beradi.

3. Nega xuddi mana shunday o'qitish kerak? Bunda ilmiy nuqtayi nazardan eng foydali metodlarni o'rganish, tanlash, asoslash, tavsiyalarni eksperimental tekshirish vazifalarini bajaradi.

Ona tili o'qitish metodikasi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlaydi, o'qitishning muvaffaqiyati va kamchiliklarini belgilaydi, sababini izlaydi, uni bartaraf etish usullarini topadi. Nutqiy va orfografik tipik xatolarni tekshiradi, ularning oldini olish chora- tadbirlarini belgilaydi. Ona tili ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'rgatiladi. Maktabgacha tarbiya muassasasida asosan bolalarning nutqini o'stirish nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinfda o'quvchilar nutqini o'stirishdan tashqari, ularning ona tilidan elementar nazariy tushunchalarni amaliy o'zlashtirishi ham nazarda tutiladi. O'qitish metodikasi. Boshlang'ich sinflarda o'qitish predmetining vazifasi bolalarni to'g'ri, tez (me'yorida), ongli va ifodali o'qitish malakalari bilan qurollantirish hisoblanadi.

Kim ko'p so'z topadi metodi. Bu metodni ko'proq 3-4-sinflarda qo'llasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Qirg'ilgan qog'ozlarga har xil so'zlar yozilgan bo'ladi (soni o'qituvchiga bog'liq) va bu so'zlarni parta ustiga terib chiqiladi. Ikkita yoki undan ko'proq o'quvchi chiqarilib so'zlardan bitta-bitta aytiladi. Qog'ozdagi so'zni birinchi bo'lib ko'rgan o'quvchi qog'ozni oladi. O'yin oxirida kim ko'p qog'oz olgan bo'lsa rag'batlantirildi. Bu metod o'quvchini zehni oshiradi va epcilligini kuchaytiradi.

Tipratikan metodi. Bu metodni boshqa fanlarga ham qo'llasa bo'ladi. Listga to'rtta yoki undan ko'proq tipratikanning rasmi chiziladi (yoki kompyuter orqali chiqartiriladi) va mevalarning, sabzavotlarning rasmi tushirilgan kichik qog'oz bo'laklari ham tayorlab olinadi. Meva va sabzavotlarni parta ustiga yoyib tipratikan sonicha o'quvchi chiqariladi. Tipratikanlar ustiga o'tilgan so'z turkumlari nomi yoziladi, mevalar ustiga esa shu so'z turkumlariga tegishli bo'lgan so'zlar yoziladi. Tipratikan egalari bir daqiqa ichida o'ziga tegishli bo'lgan so'zlardan to'plashadi. O'yin so'ngida kim ko'p so'z to'plagan bo'lsa o'sha o'quvchi g'olib bo'ladi va rag'batlantiriladi.

Gugurt donalari metodi. Uning afzaliklari birinchidan o'quv materialini qay darajada o'rganilganligini aniqlashda turli muammolar va vaziyatlar yaratishda va asosiy tushunchalarni tahlil qilish va ta'riflashda shu bilan birga o'z ustida mustaqil ishlash imkonini beradigan metod turlaridan biridir. Gugurt donalari metodining darsni mustahkamlash jarayonida bu metodni o'tkazish uchun biz gugurt donalarini olamiz va o'quvchilarga biz gugurt donachalaridan kim nechta olishini tavsiya qilib chiqamiz va har biz o'quvchi olgan gugurt donalariga qarab mavzu yuzasidan o'zlarini o'rgangan bilimlarini bizga aytib beradi. Bu bilan darsda o'qituvchini o'zini baholash tizim ham aniqlanadi va berilgan ma'lumotni o'quvchilar qanday darajada o'zlashtirganliklarini aniqlanadi va mustahkamlanadi. Ba'zida gugurt donalari metodidan o'quvchilar charchab qolgan holatda biz ranglar olamiga sayohat usulidan ham foydalanishimiz mumkin biz gugurt donalari metodini ranglar olamiga sayohat deb davom etirishimiz mumkin o'quvchilarda ranglar tavsiya qilinadi va siz qaysi ranglarni ko'proq yoqtirasiz u yerda ranglarni turlari ko'p ham qilsak bo'ladi va bolalar o'zlari tanlab olishadi va mavzu bo'yicha kim nechta rang tanlagan bo'lsa shuncha ma'lumot aytib berishadi albatta bu ranglar istagi bo'ladi. O'quvchilar mavzu yuzasidan har bitta tanlagan rangga yana bittadab ma'lumot aytib beradi. Bu usul o'quvchilarda birinchi o'rinda mustaqil fikirlashga va mavzu bo'yicha olingan bilimlarni mustahkamlashga va albatta mavzu yuzasidan ma'lum bir kompetensiyaga ega bo'lishga yaqindan yordam beradi.

Harflar zanjiri metodi. Uning afzaliklari bola nutqini o'stiradi, xotirasini mustahkamlaydi. Bu metod o'qituvchi tomonidan biror harfning aytilishidan boshlanadi, birinchi o'quvchi aytilgan harfdan boshlanuvchi

soʻz aytadi, ikkinchi oʻquvchi birinchi oʻquvchi aytgan soʻzning oxirgi harfidan boshlanuvchi soʻz aytadi va shu tariqa zanchir koʻrinishida davom etadi. Soʻz topolmagan oʻquvchi oʻyinni tark etaveradi. Oxirida qolgan oʻquvchi yoki oʻquvchilar ragʻbatlantiriladi.

Yashirin soʻzni top metodi. Bu metod 1-sinf oʻquvchilariga koʻproq qoʻllaniladi. Mavzuga tegishli boʻlgan birorta soʻz birikmasi yoki qisqaroq gap olinadi. Uning harflarini alifbo tartibida raqamlab chiqiladi. Doskaga stikirlar orqali bu sonlar yopishtiriladi. Bitta-bitta oʻquvchi chiqadi va sonlarga tegishli boʻlgan harflarni doskaga yozadi. Bu metod ketma-ketlikda bajariladi. Metodda hamma oʻquvchi ishtirok etadi. Jamoa bilan ishlashni oʻrgatadi.

“Soʻzdan soʻz yasash” metodi. Bu oʻyin oʻquvchilarni soʻz boyligini oshirishga, qayta xotirlashga va mantiqan fikrlashni kengaytirishga undaydi. Bu usul orqali bir soʻzdan bir necha soʻz tuzish oʻyini oʻquvchilarni ziyraklikka, hozirjavoblikka undaydi. Yozuv taxtasiga oʻqituvchi tomonidan bir soʻz yozib qoʻyiladi. Masalan: Oʻzbekiston, Zanjir... Shundan soʻng oʻqituvchi maʼlum vaqt davomida ana shu soʻz harflaridan foydalangan holda boshqa soʻz yasashlarini aytadi. Masalan, Oʻzbekiston – oʻz, ek, bek, oʻzbek, on, Zanjir – zar, zira, arz, ariza, jar, ranj kabilar.

“Matn tuzib koʻr, aqling boʻlar zoʻr” metodi. Oʻquvchilar monitordan uzatilgan rasm asosida, berilgan muddatda matn tuzishadi. Tuzilgan matnda undov, modal, taqlid soʻzlar ishlatilishi kerak. Mazmunli va undov, modal, taqlid soʻzlardan koʻp ishlatgan matn egalari gʻolib boʻlishadi.

Innovatsion texnologiyalardan asosiy maqsad oʻqituvchi va oʻquvchi mushtarakligiga erishish, oʻquvchilarni fanga qiziq tirish, taʼlimga boʻlgan munosabatni oʻzgartirish, oʻrganilgan bilimlarni ijtimoiy sharoitlarda qoʻllay olish koʻnikmasiga ega boʻlish, axborot kommunikatsion texnologiyalar va didaktik materiallarni mavzu bilan uygʻunlashtirish kabilari keltirish mumkin. Hozirgi kunda taʼlim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari oʻquv jarayonida qoʻllashgaboʻlgan qiziqish, eʼtibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday boʻlishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha anʼanaviy taʼlimda oʻquvch talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga oʻrgatilgan boʻlsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini oʻzlar qidirib topishlariga, mustaqil oʻrganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham oʻzlari keltiribchiqarishlariga oʻrgatadi. Pedagogik texnologiyalar taʼlim-tarbiya jarayonini ilgʻor vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim oʻqituvchi tomonidan yaratiladi, taʼlim-tarbiya bosqichlarini oʻzaro bogʻlashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, taʼlim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, oʻquvchida shakllantirish koʻzda tutilgan maʼnaviy sifatlarni oʻzlashtirishga yoʻnaltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni oʻz ichiga oladi. Pedagogik texnologiyalar taʼlim jarayonining unumdorligini oshiradi, oʻquvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, oʻquvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam oʻzlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish koʻnikma va malakalarini shakllantiradi. Oʻqituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yoʻnaltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi qonuni.
2. Ona tili oʻqitish metodikasi oʻquv qoʻllanma Kuranbayeva H.A 4-bet
3. Uzviylashtirilgan Davlat taʼlim standarti va oʻquv dasturi – T.: Yangiyoʻl poligraf service. 2017. 1-160
4. Boshlangʻich taʼlimda ona tili oʻquv qoʻllanma Sh.SH. Djurayeva 17-bet
5. Bobomurodova A. Ona tili taʼlimi jarayonida oʻyin-topishmoqlardan foydalanish. T. : Musiqa. 2009